
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

DOI: 10.5281/zenodo.1500039

Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba¹

¹Mestranda em Filosofia pela UFMA. Bacharel em Direito Pela UFMA. Cursa licenciatura em Filosofia pela Universidade Paulista

anacarolinaseba@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5504222911150025>

AT02: Educação e Direitos Humanos

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova ordem política e social no Brasil, marcando o processo de democratização do país e ampliando os direitos fundamentais positivados na ordem jurídica. Desse modo, o presente trabalho busca avaliar a existência da garantia do direito à educação inclusiva dentro da Constituição Federal de 1988. Denota-se, para tanto, a necessidade de análise quanto ao texto legal, com avaliação e interpretação na própria legislação, bem como na doutrina existente, com caráter de pesquisa documental e bibliográfica. Assim, observou-se que foi prevista, no art. 23, da Constituição, como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras com deficiência. Ademais, previu como concorrente a competência para legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, em seu art. 24. Ainda, especificamente em relação à assistência social, a Constituição brasileira indicou que será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição, com objetivo de habilitar e reabilitar as pessoas com deficiência e promover a sua integração à vida comunitária, além de pontuar que é dever do Estado a educação com garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, de preferência em rede regular de ensino. Dessa forma, verifica-se que o constituinte estabeleceu na ordem constitucional o direito fundamental à uma educação inclusive, perpassando pela garantia de saúde, assistência e proteção da pessoa com deficiência, garantindo, ainda, um atendimento educacional de forma especializada. Observou-se, ainda, que também foi garantida a oferta de ensino noturno regular, adequando-se às condições do educando, de forma a garantir a educação de parcela da população que não consegue comparecer à escola em horários comerciais. Portanto, conclui-se que a Constituição Federal é garantidora do direito fundamental à educação inclusiva, salientando-se que a carta magna previu como direito público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, com indicações específicas para uma educação mais inclusiva.

Palavras-chave: Educação; Constituição; Direito.